

АЛИШЕР НАВОИЙ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИДА АКС ЭТГАН БОШҚАРУВ ЖАРАЁНЛАРИНИ ЎРГАНИШНИНГ НАЗАРИЙ- МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

Бурунов Икром Қучқарович

ЖДПУ Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11103438>

Аннотация

Мақолада, Алишер Навоий асарларида бошқарув жараёнларига оид кўплаб фикрлар, уларда кўпинча етакчилик, доно бошқарув ва шахслараро муносабатлар масалалари кўриб чиқилади, бу эса замонавий фанларда инсон ресурсларини бошқариш ва жамоавий иш аспекти сифатида талқин қилинади. Хуросон давлатининг ўз давридаги юксалишига шаксиз, катта ҳисса қўшган Навоий шунчаки топшириқларни бажариш билан эмас, балки ташаббус кўрсатиш, ташкил этиш, таъминлаш ва назорат қилиш, бошқарув фаолияти ҳақида нодир қарашлар билан ҳам буюк давлат арбоблари қаторидан жой олгани ёритиб берилади.

Калит сўзлар: ижтимоий-сиёсий муҳит, адабий-филологик ёндашув, тарихий ёндашув, ижтимоий-маданий ёндашув, ижтимоий-иқтисодий ёндашув, сиёсий ёндашув, сиёсий жараёнлар, ҳарбий муносабатлар, бошқарув тизими, сиёсий гуруҳлар, табақалар ва уларнинг ўрталаридаги муносабатлар, бошқарув қарорлари, ижтимоий аҳвол, иқтисодий муносабатлар, дипломатик алоқалар.

Annotatsion

In the article, Alisher Navoi's works contain many ideas about management processes, they often consider issues of leadership, wise management and interpersonal relations, which are interpreted as aspects of human resource management and teamwork in modern sciences. It is highlighted that Navoi, who undoubtedly made a great contribution to the rise of the Khurasan state in his time, was among the great statesmen not only by completing tasks, but also by taking initiative, organization, provision and control, and rare views on management activities.

Key words: socio-political environment, literary-philological approach, historical approach, socio-cultural approach, socio-economic approach, political approach, political processes, military relations, management system, political groups, classes and relations between them, management decisions, social situation, economic relations, diplomatic relations.

Аннотация

В статье работы Алишера Навои содержат множество представлений о процессах управления, в них часто рассматриваются вопросы лидерства, мудрого управления и межличностных отношений, которые трактуются как аспекты управления человеческими ресурсами и командной работы в современной науке. Подчеркивается, что Навои, несомненно, внесший в свое время большой вклад в возникновение Хорасанского государства, входил в число великих государственных деятелей не только выполнением поставленных задач, но и проявлением инициативы, организации, обеспечения и контроля, редкими взглядами на управленческая деятельность.

Ключевые слова: социально-политическая среда, литературно-филологический подход, исторический подход, социокультурный подход, социально-экономический подход, политический подход, политические процессы, военные отношения, система управления, политические группы, классы и отношения между ними, управленческие решения, социальное положение, экономические отношения, дипломатические отношения.

Буюк олим, шоир, ёзувчи ва мутафаккир Алишер Навоий нафақат ижоди, балки ҳаётий фаолияти билан Ўрта Осиё маданият-маърифий тарихида салмоқли из қолдирди. Илмий нуқтаи назардан унинг давлат ва жамият тараққиётидаги ўрни, ушбу тизимнинг ривожланишига ўз меҳнат фаолияти билан қўшган ҳиссасини бир қанча жиҳатлардан ажратиш кўрсатиш мумкин.

Авалло Навоий ўз даврининг муҳим раҳбар шахси бўлиб, жамиятга катта таъсир кўрсатган. Унинг етакчилик қобилияти, жумладан, одамларни умумий ғоялар ва мақсадлар атрофида илҳомлантириш ва сафарбар қилиш салоҳиятини бошқарув контекстида бир қанча муҳим йўналишларда кўриш мумкин.

Навоий ўз асарларида бошқарувни муваффақиятли амалга оширишнинг асосий жиҳатлари сифатида ташкилотчилик ва режалаштириш муҳимлигини таъкидлаган. Унинг қатор асарларида ижтимоий ҳаёт йўналишини, ресурслар ва жараёнларни самарали бошқариш бўйича ҳикматли маслаҳатлар мавжуд.

Навоий ҳаёти ва ижодида инсон ресурсларини бошқаришга оид ҳозирда ҳам аҳамиятли ёндашувлар кенг кўзга ташланади. У билим, меҳнат ва жамиятни рағбатлантиришнинг аҳамиятига ҳамisha кенг эътибор берган. Давлатнинг муваффақиятга эришиши учун фуқаро

тараққиётига шарт-шароит яратиш, унинг салоҳиятини ривожлантириш ва ўзини ўзи англаши учун шароит яратиш кераклигини яхши тушунган.

Навоий ўз асарларида узоқ муддатли мақсадларни режалаштиришда стратегик тафаккур ва узоқни кўра билиш мавзусига ҳам тўхталиб ўтган. Унинг асарларида муваффақиятнинг табиати ва унга қандай эришиш мумкинлиги ҳақида кўплаб чуқур фикрлар мавжуд.

Навоий ҳозирги ўзбек адабий тилининг асосчиларидан бири ҳисобланиб, унинг минтақа маданий ривожига таъсири беқиёсдир. Туркий тилни асраш ва ривожлантиришга доир қарашлари давримиз кўзи билан қараганда ўз маданий меросини бошқариш ва тарғиб қилиш, маданият ва санъатни бошқаришнинг муҳим назарий ва амалий жиҳати ҳисобланади.

Алишер Навоий ҳаёти ва фаолиятида бошқарувнинг кўплаб жиҳатлари, жумладан, етакчилик, ташкилий тафаккур, инсон ресурсларини бошқариш ва стратегик режалаштириш каби жиҳатларни кузатиш мумкин. Унинг ижоди минтақанинг маданий ва интеллектуал тарихида чуқур из қолдирган, одамларни илҳомлантириш ва тараққиётга ундаш қобилияти кўпчилик учун илҳом манбаи бўлиб қолмоқда.

Алишер Навоий яшаган ижтимоий-сиёсий муҳит, бошқарув жараёнларини ўрганиш, илмий тадқиқ этиш аслида турли илмий фанлар, жумладан сиёсатшунослик, менежмент, ташкилий назария, психология, социология ва иқтисодиёт соҳаларининг катта эътиборини талаб этади. Афсуски, бу соҳалар мутахассислари на Навоий даври тарихи, на унинг ҳаёти ва ижодини яхши билмайдилар. Филология, навоийшуносликда эса қайд этилган соҳалар назарий ёндашувлари ва методологиясидан фойдаланиш эътибордан четдалиги сабабли Навоий ҳаёти ва ижодининг бошқарувга доир асосий йўналишларини илмий тадқиқ этиш имконияти чегараланиб қолмоқда.

Шунга кўра, Алишер Навоий ҳаёти ва ижодининг бошқарувда тутган ўрни ёки бу ҳаёт ва ижодда бошқарув ҳамда раҳбар шахсга доир қарашларни илмий тадқиқ этишда бунга аҳамият бериш Навоийни нафақат шоир, адиб ва мутафаккир сифатида филологик ўрганиш, балки давлат арбоби, бошқарув соҳаларида ўзига хос назария ва амалиёт соҳиби сифатида ўрганишга ҳам кенг йўл очади.

Алишер Навоий яшаган ижтимоий-сиёсий муҳитни ўрганиш тарих, сиёсатшунослик, социология ва маданиятшунослик соҳаларининг турли назарий ёндашувларини ҳам эътиборга олган ҳолда тадқиқ этишни талаб қилади.

Тарихий ёндашув Навоий яшаган даврдаги тарихий воқеалар, сиёсий институтлар ва ижтимоий жараёнларни ўрганишга асосланади. Тарихий контекст унинг ҳаёти ва фаолиятига таъсир қилган сиёсий ва ижтимоий шароитларни тушунишга ёрдам беради.

Ижтимоий-маданий ёндашув жамиятнинг ижтимоий ва маданий жиҳатларини, жумладан, таълим, дин, урф-одат ва анъаналарни таҳлил қилади. Бу ёндашув Навоийнинг дунёқараши ва ижодий ёндашувига қандай ижтимоий-маданий омиллар таъсир кўрсатганлигини тушуниш имконини беради.

Ижтимоий-иқтисодий ёндашув эса ўша даврдаги иқтисодий шароит ва ижтимоий муносабатларни ўрганади. Бунга иқтисодий тизимлар, синфий тузилма, бойлик ва ҳокимият тақсимооти таҳлили киради. Бундай ёндашув Навоий ғоялари қандай шароитда ривожланганлигини, унинг ўз даврининг ижтимоий тенгсизликлари ва иқтисодий муаммолари билан қандай боғланганлигини тушунишга ёрдам беради.

Сиёсий ёндашув асосида бу даврнинг сиёсий институтлари, бошқарув тизимлари, куч тузилмалари ва сиёсий зиддиятларга эътибор қаратилади. Сиёсий контекстни таҳлил қилиш сиёсий воқеаларнинг Навоий ҳаёти ва ижодига таъсирини, ҳокимият ва ҳукмдорларга муносабатини ўрганишга йўл очади.

Адабий-филологик ёндашув Навоий ижодини ўз даври ижтимоий-сиёсий ва маданий воқелиklarининг инъикоси сифатида таҳлил қилиш имконини беради. Ушбу ёндашув Навоий даври ва ижодида жамият учун қандай ғоялар ва қадриятлар муҳимлигини, шунингдек, тил ва адабий анъаналарда қандай ўзгаришлар содир бўлганлигини тадқиқ этишга асос бўлади.

Бу ёндашувларнинг ҳар бири Алишер Навоий яшаган ижтимоий-сиёсий муҳитга ўзига хос нуқтаи назарни беради ва унинг минтақа маданий, адабий ва сиёсий ривожига қўшган ҳиссасини тушунишга ёрдам беради.

Турон давлати тарихида XV аср Амир Темур ворислари ўртасида бошқарувга эгалик қилиш нуқтаи назаридан кескин курашлар даври бўлган эди. Шунга қарамай бу даврда Хуросон ва Мовароуннаҳрда маданий ривожланиш ўзининг барқарор ўсиш даражасини йўқотган эмас. Гарчи Шоҳруҳ Мирзо, Мирзо Улуғбекдан кейин Туроннинг Мовароуннаҳр қисмида амирзодалар ўртасидаги давомий низолар туфайли ривожланиш бир қадар сусайган бўлсада, Ҳусайн Бойқаро

даврида унинг маданий марказига айланган Хуросон қисми, хусусан, Ҳиротда фан ва маданиятнинг барча соҳаларида ривожланиш юзага келган.

Таъкидлаш лозимки, XV асрнинг иккинчи ярми Мовароуннаҳр ва Хуросонда ҳокимият талашуви ғоятда кескин тус олиши билан характерланади. Мирзо Улуғбек вафотидан сўнг (1449 йил 27 октябрь) унинг ўрнини эгаллаган ўғли Абдуллатиф бир қатор амирлар, беклар, махфий хизма, қўриқлаш хизмати вакиллари ва дин арбоблари келишуви билан 1450 йил 8 майда тахтдан ағдарилди ва ўлдирилди. Сиёсий тизимда ўз мавқеларини мустаҳкамлаб олган юқоридаги кучлар ҳокимият тепасига Мирзо Иброҳим Султоннинг ўғли Мирзо Абдуллани ўтқаздилар. Тарихий манбаларда у ҳукмронлигининг биринчи кунлариданоқ ижтимоий-сиёсий тартиб, бошқарув тизимини Мирзо Улуғбек давридаги ҳолатга қайтаришга уринганлиги қайд этилади. Бу ислоҳотларни у аввало қўшин, унинг раҳбарларини рағбатлантиришдан бошлайди. Бу эса шу вақтга келиб, чексиз эркинликка эга бўлиб олган айрим гуруҳларга ёқмайди ва натижада уни йўқотишга киришадилар. Улар сал илгари Абдуллатифга қарши курашда енгилиб, Бухорога қочган амирзода Абусаид билан уни Самарқанд тахтига олиб келиш юзасидан алоқа ўрнатадилар ва уни ўша вақтда Бухоро атрофини бошқариб турган Абулхайрхондан кўмак олишга ундайдилар. 1451 йилнинг ёзида Самарқанд яқинидаги Шероз қишлоғи ёнида Абдулла Мирзо ва Абулхайрхон қўшинлари ўртасида қаттиқ жанг бўлади. Бу жангда Мирзо Абдулла қўшинлари енгилиб, ўзи ўлдирилади. Мовароуннаҳр ҳокимияти Мироншоҳнинг набираси Абусаид Мирзо қўлига ўтади.

Бу даврда Хуросон (Ҳирот) ҳокимияти Шоҳруҳ Мирзодан сўнг, унинг набираси Абулқосим Бобур (Мирзо Бойсунғурнинг ўғли) ҳукмронлигида эди. Мовароуннаҳр ва Хуросон гарчи Турон давлатининг икки ҳудуди бўлсада, улар Шоҳруҳ Мирзодан сўнг амалда икки мустақил давлатга айланган, нафақат бир-бирини сиёсий жиҳатдан тан олмас, балки сиёсий тизим вакиллари қутқуси билан тез-тез урушиб ҳам турганлар. Масалан, 1454 йилда Мирзо Абулқосим Бобур Самарқандга муваффақиятсиз ҳужум қилади, Мовароуннаҳрда эса Абдуллатифнинг ўғиллари — Мирзо Аҳмад ва Мирзо Муҳаммад Жўгийлар билан Мирзо Абусаид ўртасида ҳокимият учун жанглар бўлади. 1455 йилда Абусаид Аҳмадни ўлдиради, Муҳаммад Жўгий эса

яна ўша Абулхайрхондан ёрдам сўрайди. Абулхайрхон эса энди унга ёрдам беришга ўтади. 1457 Абулқосим Бобур Машҳадда вафот этиб, Хуросонда ҳокимият бошқарув тизимининг кичик сиёсий гуруҳлари орасида талашга айланади. Абусаид вазиятдан фойдаланиб, Мовароуннаҳр ва Хуросонни бирлаштиришга интилади ва Ҳиротга юриш қилади. Мирзо Абусаиднинг йўқлигидан фойдаланган Мирзо Муҳаммад Жўгий Абулхайрхон ёрдамида Мовароуннаҳрни босиб олади. Лекин шу йилнинг ўзида Мирзо Абусаид тезда Мовароуннаҳрга қайтиб, Муҳаммад Жўгийни енгади. Шундай қилиб, 1457 йилдан бошлаб Турон ҳудудлари қайтадан бирлаштирилган бўлсада, бошқарув тизими таркибидаги, шаҳзодаларни марказий ҳокимиятни эгаллашга ундовчи кучларга тўла барҳам берилмаган. Мирзо Абусаид бунга қаттиқ уринган бўлсада, бундай кучлар таъсиридан шаҳзодаларни тортиб олишга тўла эриша олмаган. Масалан, Мирзо Абусаиднинг Мовароуннаҳрда тартиб ўрнатиш билан бандлигидан фойдаланган Астробод ҳокими амирзода Ҳусайн Бойқаро (Умаршайхнинг эвараси) Мирзо Абулқосим Бобурнинг собиқ бошқарув тизими вакиллари ва ҳарбийлари қўллаб-қувватлаши билан 1458 йил Ҳиротга ҳужум қилади. Мирзо Абусаид Муҳаммад Жўгийни бартараф этар-этмас, Хуросонга қайтиб, Ҳирот ва Астрободни қайтадан бўйсундиришга мажбур бўлади. Бошқарувдан маҳрум қилинган Ҳусайн Бойқаро эса энди Хуросонга тўхтовсиз босқинлар уюштириб, Мирзо Абусаидни доимий равишда ташвишга солди. У Хоразмда жойлашиб олиб, у ердан 1460-йилларда Ҳирот, Обивард, Нисо, Машҳад ва бошқа кўплаб катта кичик шаҳарлар ва жойларга ҳужумлар қилиб турди.

1468 йилда Мирзо Абусаид Мовароуннаҳр ва Хуросонни бутунлай бирлаштириб, аллақачон мустақиллик даъволарини қилаётган Озарбайжон ва Қорабоғ ҳокимларига қарши отланганда, Ҳусайн Бойқаро Мирзо Абусаидга қарши ҳатто Абулхайрхондан гарчи ололмаган бўлсада ёрдам сўрайди. Лекин кўп ўтмай, Мирзо Абусаид Озарбайжоннинг Мўғон чўлида Узун Ҳасан билан бўлган жангда ҳалок бўлади. Мирзо Абусаиднинг ўғиллари Султон Маҳмуд ва Султон Аҳмад аввал Ҳиротга қайтадилар. Мирзо Абусаиднинг ўлимини эшитган хуросонликлар қайтадан гуруҳлашишни бошлаб юборган эдилар. Бу аҳвол мамлакат маркази Самарқандда ҳам юз бераётган эди. Султон Маҳмуд билан Султон Аҳмад Хуросон ва Ҳиротни ташлаб

Самарқандга кетишга мажбур бўладилар. Юзага келган вазиятдан фойдаланган Ҳусайн Бойқаро 1469 йил 24 мартда Хуросон (Ҳирот) тахтини эгаллайди. Шу билан Турон яна иккига мустақил давлатга бўлиниб, Хуросонда Ҳусайн Бойқаро ҳукмронлиги (1469-1505), Мовароуннаҳрда эса Мирзо Абусаид авлодлари ҳокимияти (1469—1494) қарор топади.

Бу давр Мовароуннаҳр бошқаруви тарихларда ижобий баҳоланмайди, мамлакатда иқтисодий тушкунлик авж олади. Ундаги турли сиёсий гуруҳлар - ҳудудлар ҳокимлари, беклар ўртасидаги кураш, низолар кўпаяди. Мана шундай бир вақтда, XV асрнинг охирига келиб, мамлакатнинг Шимолий чегараларида мустақамланиб олган Шайбонийхон аввал бирин-кетин Утрор, Саврон ва Ясси шаҳарларини босиб олади. Кейин Мовароуннаҳрда ҳокимиятга эриша олмаётган беқарор сиёсий гуруҳларни ўз томонига оғдириб, охир-оқибатда Самарқанд 1500 йилда Шайбонийхонга жангсиз таслим бўлади¹.

1469 йил давомида Ҳусайн Бойқаро **Хуросоннинг барча ҳудудларини ўз ҳокимиятига бўйсундиради ва шу вақтлардан бошлаб ўз бошқарув тизимини яратишга киришади.** Буюк мутафаккир, шоир ва давлат арбоби Алишер Навоий сиёсий тарихда мана шу даврлардан бошлаб кўзга ташланади.

Айрим тарихий манбаларнинг хабар беришича, Ҳусайн Бойқаро Самарқандга Султон Аҳмадга хат ёзиб, Алишер Навоийни ўз ҳузурига юборишни талаб қилади. Навоий Ҳиротга келгач, Бойқаро уни муҳрдор лавозимига тайинлайди ва бу буюк шоир сиёсий фаолиятининг бошланиши эди. Унинг ҳаёти низоларга тўла бир даврда кечганлигини инкор этиб бўлмайди. Навоий Ҳиротга келар-келмас, сиёсий тизим ичидаги турли мақсадларга эга бўлган гуруҳларнинг зиддиятли муносабатларига дуч келади ва бутун умр бу зиддиятларга барҳам бериш, курашувчи томонларни муроасага келтириш, жамият ривожини қўллаб-қувватлаш масаласида бошқарув институтлари фаолиятини бир мақсадга йўналтиришга ҳаракат қилиб яшади. Бошқарув тизимидаги турли низолар, жамиятдаги турли қўзғолонлар унинг бутун ҳаёти давомида тўхтаган

¹ Азамат Зий. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар. –Т.: Шарқ, 2000.; Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдаен ва мажмаи баҳрайн. –Т.: Ўзбекистон, 2008.; Ўзбекистон ССР тарихи, 1-том, Тошкент, «Фан», 1970. –Б.472-519.; Саидқосимов С., Аҳмедов А., Аҳмедов Б. Амир Темур жаҳон тарихида. –Т.: Шарқ, 2001.; Ўлжаева Ш. Амир Темур ва темурийлар даврида миллий давлатчиликнинг ривожланиши. –Т.: Фан,

эмас. Масалан, 1469 йилда Астрободда Мирзо Муҳаммад Ёдгор исён қилган бўлса, 1470 йилда Балхда Аҳмад Муштоқ қўзғолон кўтаради. Ҳусайн Бойқаро уни бостиришга отланганда эса, фурсатдан фойдаланган Абулхайрхон Ҳиротда тахтни қўлга олмақчи бўлади. Шу йилнинг охирида Абубакр деган киши бошчилигида афғон қабилалари бош кўтарадилар. 1490 йилда Астрободда Амир Мўғул, Балхда Дарвиш Али исён кўтаради. Шу йили Ҳусайн Бойқаро Бадиуззамон билан биргаликда Ҳисор ҳокими Султон Маҳмуд билан ҳам урушиб уни бостиришга мажбур бўлади. Бу орада Ҳусайн Бойқаронинг Бадиуззамон билан муносабати кескинлашиб, оқибатда Бадиуззамоннинг ўғли Мўмин Мирзо ҳалок бўлади. Бунинг натижасида эса ота ва ўғил ўртасида ҳарбий тўқнашувлар юз бериб, Бадиуззамон отасининг бир қатор ҳудудларини босиб олади. 1499 йилдаги келишувлар оқибатида Хуросоннинг ўзи ҳам иккига бўлиниб бу мамлакатнинг янада кучсизланишига олиб келади. Бундан ташқари, шу йиллар давомида Хуросоннинг турли ҳудудларида ҳокимлик қилган Ҳусайн Бойқаронинг бошқа ўғиллари Абулмуҳсин, Муҳаммад Ҳусайнлар ҳам оталарига қарши бир неча бор қўзғолон кўтарадилар. Саройда турли сиёсий гуруҳларга бўлиниш, фисқу фасод тобора авж олади. Буларнинг ҳаммаси мамлакат ҳаёти, унинг иқтисодий қудратига, халқ турмушига катта зарар етказди. Навоий буларнинг барчасини тўхтатишда Ҳусайн Бойқаронинг яқин кўмакчиси бўлди.

Ҳусайн Бойқаро ҳукмронлиги даврида ижтимоий-иқтисодий ҳаётда сезиларли даражада жонланиш бўлди, шубҳасиз бу жараёнларда Навоийнинг катта ўрни бор эди. Ўзаро урушлар, уларнинг таъсиридаги ижтимоий ҳаёт жамиятнинг кўпчилигини ташкил қилувчи меҳнаткаш халқнинг аҳволи оғирлашишига йўл қўймаслик Алишер Навоийнинг доимий ташвишларидан бири бўлган эди.

Тинимсиз урушлар уларнинг баҳонасида мавқеини оширишга интилган манфаатпараст гуруҳларнинг ривожланиши, уларнинг мулкларни суюрғол, тархон, вақф ва бошқалар тарзида ҳадялар олишини кўпайтириб борди. Бу ҳол, биринчидан, бошқарув тизими таркибидаги майда сиёсий тўдаларни кўпайтириб, ҳатто баъзиларини мустақиллик учун курашга қадар олиб борар, иккинчидан, марказий ҳокимиятнинг обрусини тўкиб,

заифлаштирар, унинг хазинасини тобора камбағаллаштирарди. Тарихчилар томонидан бу даврларда солиқнинг хирож, тавожжухоти хорижий, авиризот, саршумор, зобитона, доруғона, миробона, мухассилона, соҳиб жамъона, бегор² (деҳқонларнинг қарз эвазига текинга ишлаши) каби турларининг бир йўла бир неча йилликлари йиғилгани қайд этилган. Шунинг натижасида кўпинча халқ қўзғолонлари бўлиб турган. Масалан, Ҳусайн Бойқаронинг Астрободга Мирзо Муҳаммад Ёдгор қўзғолонини бостиришга жўнаганида сарой амалдорлари халққа катта солиқ солиши, натижасида (1470) Ҳиротда қўзғолон кўтарилгани бунинг далилидир. Мана шу қўзғолонни ҳам ҳарбий кучларсиз, мулоқот асосида ёлғиз Алишер Навоийнинг ўзи бостирган эди.

Шунга қарамай, Алишер Навоийнинг катта таъсири остида XV асрнинг иккинчи ярмида Ҳирот Турон давлатининг йирик маданият марказига айланди. Унда қишлоқ хўжалиги, ҳунармандлик, савдототиқ, хорижий алоқалар, тиббиёт, таълим каби соҳалар, аниқ ва табиий фанлар, маънавият ва маърифат, адабиёт, фалсафа, архитектура, миниатюра, каллиграфия, мусиқа, қисқаси, санъатнинг кўплаб турларида кучли ривожланиш юз берди. Масалан, Мирзо Улуғбекдан сўнг Ҳиротда аниқ фанлар соҳасида Мавлоно Муҳаммад Олим, Султон, Маҳмуд, Мавлоно Кавкабий, Хожа Авҳад Муставфий каби астрономлар, Хожа Абул Вафойи Хоразмий, Хожа Аҳмад Муставфий, Мавлоно Абулқаҳҳор каби кимёгарлар, Мавлоно Ҳаким, Мир Ислом Ғаззолий каби табиблар³ фаолият олиб бордилар. Шунингдек, Хондамир «Макоримул-ахлоқ» асарида Ҳиротда аниқ фанлар ҳам ривож топганлиги, жумладан, Навоийнинг аниқ фанлар илм аҳлига кўрсатган ёрдамлари ҳақида эслаб ўтади⁴.

Бу даврда Ҳирот маданияти айниқса, фалсафа, адабиёт, тарих, мусиқа, тишунослик, рассомчилик, хаттотлик каби соҳаларда жуда юксак натижаларга эришганки, кейинги тарихда мазкур санъатлар борасида жаҳон маданияти тараққиётига қўшилган ҳисса жуда кўп олимлар томонидан ўрганилган ва бу юксалишда Алишер Навоийнинг улуши беқиёс бўлганини эътиров этишган⁵. Ана шу

² Молчанов А.А. К характеристике налоговой системы в Герате эпохи Алишера Навои, Сб. «Родоначальник узбекской литературы», Ташкент, 1940, -С. 153-159; А. Ю. Якубовский. Черты общественной и культурной жизни эпохи Алишера Навои, Сб. «Алишер Навои», М.—Л., 1946, -С.5-30.; Я. Фулом. Ўша асар, -С.19-20.; Ўзбекистон ССР тарихи, 1-том, -Б.472-519.

³ : Ҳайитметов А. Навоий даҳоси. –Т.: Фафур Фулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1970. –Б. 136.; Алишер Навоий. Муқаммал асарлар. 13-жилд. Мажолис ун-нафоис. –Т.: Фан, 1997.

⁴ Ғиёсиддин Хондамир. Макорим ул-ахлоқ. –Т.: Ф.Фулом нашриёти, 2015.

⁵ Ўзбек адабиёт тарихи. II том (XV асрнинг иккинчи ярми). –Т.: Фан, 1977.

даврда Хуросон ва Мовароуннахрда адабиёт соҳасида «малик ул-калом» Лутфий, Абдурахмон Жомий, Амир Шайхим Сухайлий, Мавлоно Сайфий, Осафий, Биноий, Ҳилолий, Ҳотифий, Беҳиштий, Гадойи, Паҳлавон Муҳаммад каби ўнлаб машҳур шоирлар ижод этганлар⁶.

Ҳусайн Бойқаро ҳукмронлиги даври тарих фанининг ривожланишида ҳам ёрқин даврлардан бири ҳисобланади. Бу ерда Мирхонд («Равзатус-сафо»), Хондамир («Ҳабибус-сияр»), Исфизорий («Тарихи Ҳирот»), Давлатшоҳ Самарқандий («Тазкиратуш-шуаро») каби кўпгина тарихчилар ижод қилган, ва улар ёзган тарих асарлари XV асрларнинг энг ишончли манбаларидан ҳисоблаб келинади. Зайнуддин Восифий ўзининг «Бадойе ул-вақоёе» номли эсдаликлар шаклидаги тарихида бу илм аҳлининг кўпчилиги Алишер Навоийнинг бевосита қўллаб-қувватлаши билан ижод қилган ва яшаганлигини таъкидлайди⁷.

Адабиёт ва санъатнинг йирик ҳомийси Алишер Навоий, Бобир айтганидек, ўзи ҳам кўпгина ажойиб куйлар яратган. Унинг бевосита раҳбарлиги ва ғамхўрлиги остида Абдуқодир Нойи, Қулмуҳаммад Удий, Хожа Абдуллоҳ Садр, Шоҳқули Ғижжакий, Мавлоно Қосим Раббоний, Дарвеш Аҳмад Қонуний, Хожа Юсуф Андижоний, Устод Шодий, Мавлоно Нажмиддин Кавкабий каби санъаткорлар мусиқий ижод ва ижрочилик билан шуҳрат қозонганлар⁸.

Алишер Навоийнинг бевосита таъсирида ривожланиб жаҳон тарихига юксак намуналар тақдим этган соҳалардан бири ўша даврда тасвирий санъат⁹ бўлди. Навоий Мирзо Шоҳруҳ ва Бойсунғур Мирзо замонларида ташкил топган Ҳирот тасвирий санъат мактабини янада ривожлантирди. Натижада ўзининг Беҳзод, Мирак Наққош, Шоҳ Музаффар, Маҳмуд Музаҳҳиб, Қосим Али Чехракушо, Мавлоно Ҳожи, Муҳаммад Наққош, Дарвеш Муҳаммад ибн Муҳаммад Мўмин, Султон Муҳаммад, Абдулла Марварид Кирмоний, Мавлоно Музаффар Али наққош, Хўжа Абдулазиз наққош, Ашрафхон Мир Мунший, Мавлоно Юсуф каби қатор истеъдодли рассом ва наққошлар билан Ҳирот

⁶ Алишер Навоий. Мукамал асарлар. 13-жилд. Мажолис ун-нафоис. –Т.: Фан, 1997.

⁷ Қаранг: Зайниддин Восифий. Бадоеъул вақоёе. –Т.: Фафур Гулом нашриёти, 1979. –216 б.

⁸ Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. –Т.: Фан, 1960. –Б. 244.; Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 13-жилд. Мажолис ун-нафоис. –Т.: Фан, 1997. –Б.280.; Ражабов И. Мақомлар масаласига доир.-Т.:Давлат бадий адабиёт нашриёти, 1963.

⁹ Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана. -М.: Искусство, 1965.; Семёнов А.А. Гератское искусство в эпоху Алишера Навои, «Родоначальник узбекской литературн». –Т.: Фан, 1940.; Норкулов Н. Низомиддинов И. Миниатюра тарихидан лавҳалар. –Т.: Фафур Гулом нашриёти, 1970. –Б.70-89

ҳанузга қадар эътироф этиб келинадиган машҳур “Ҳирот мактаби”ни яратди. Айниқса, Беҳзод бошлиқ Ҳирот рассомлик мактаби улкан ютуқларни қўлга киритган ва ўзидан кейинги асрларда ижод этган рассомлар ижодига катта таъсир кўрсатган эди. Шу ўринда айтиш лозимки, Ҳирот тасвирий санъати мактабининг кейинчалик бутун жаҳонга танилган вакили Камолiddин Беҳзод¹⁰ оддий хунарманд фарзанди бўлган. У Мирак Наққошдан таълим олиб, сўнг Алишер Навоий хизматида, унинг китобхонасида ишлайди, кейинчалик Султон Ҳусайн кутубхонасининг раиси даражасига кўтарилди.

Шарқ халқларининг узоқ асрлик маданий мероси тарихида китобат санъати ҳам муносиб ўрин эгаллайди. Китоб яратиш ва хаттотлик санъати Ҳусайн Бойқаро давлатида, хусусан, Алишер Навоий таъсирида янги тараққиёт босқичига кўтарилди. Бу даврда Ҳиротда Султон Али Машҳадий, Муҳаммад котиб, Султон Али Койиний, Абдулжамил хаттот, Дарвеш Муҳаммад Тоқий, Султон Муҳаммад Хандон, Муҳаммад Амин Ҳалвоий, Мирали Рафиқий, Дарвеш Муҳаммад Самарқандий, Марварид Баёний, Мирак Наққош, Бухорий, Абдурахмон Мунший, Абдулазиз Самарқандий, Бақоий, Хўжа Али Самарқандий, Хурдак Самарқандий каби дунёга таниқли китобат ва хат усталари етишиб чиқди¹¹.

Шундай қилиб, Алишер Навоийнинг бевосита ғамхўрлиги ва таъсири остида Хуросонда жуда кўп соҳалар ривожланишнинг юксак чўққисига кўтарилди. Айниқса, Ҳирот маданий ҳаётининг юксалишида Алишер Навоийнинг хизмати катта бўлди. XV асрнинг биринчи ярмида сиёсий нуқтаи назардан нисбатан барқарорликка эга бўлган Хуросонда ижтимоий-маданий ривожланиш палласига кира бошлаган Ҳирот, шу асрнинг иккинчи ярмида нафақат Хуросонда, балки бутун мусулмон Шарқида кўпчиликнинг диққат-эътиборини тортган энг йирик маданият марказига айланди. Ҳиротга ўша вақтларда дунёнинг барча ҳудудларидан тули-туман ташрифларни кузатиш мумкин бўлган.

Ҳусайн Бойқаронинг бавлат бошқарувида кенг дунёқарашли одам бўлган ва айна пайтда давлатида Алишер Навоий шубҳасиз юксак ўрин тутганини унинг ўзи ҳам “Рисола” асарида эътироф этган.

¹⁰ Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. –Т.: Фан, 1960. –Б. 244.

¹¹ Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. –Т.: Фан, 1970.; Семёнов А.А. Гератская художественная рукопись эпохи Навои. //Сборник «Алишер Навои». М.-Л., 1946.; Образцы каллиграфии Ирака и Средней Азии XV—XIX вв.-М.: Восточной литературы», 1963.

Ҳусайн Бойқаро аввало ўз сиёсатида “ғурур ва қусурларга йўл бермай, баъзи тахтга мушарраф қилинган аждодларининг зулмпешалик, тажовузкорлик ва вақф қоидаларини бузганликларини бартараф қилиб, улардан ўзгача йўл тутган”лигини баён этади. У шунингдек, “мадрасалардаги тартиб, уларда ўтиладиган фанлар, қатор мамлакатлардан талабалар келиб бу мадрасаларда таҳсил олиши, мударрис ҳамда талабалар учун яратилган шароитлар, тожир ва муҳожирлар йўлларидаги хавф-хатарларни йўқотиш, манзилларда работ, карвонсаройлар бино қилиш ишлари” йўлга қўйилганини таъкидлайди. Шуларнинг ўзи Ҳусайн Бойқаро ҳукмронлиги давомида жамиятни ривожлантиришга қандай интиланлигини кўрсатиб туради.

Муаллиф ўз рисоласида Навоий билан ҳар масалада ҳамisha ҳамсуҳбат, ҳамдам бўлганлигини қайд этади: “у чодирий киши қорамдин куллуқ силкидин кўкалтошлиқ бойрисиға етган ва мулозамат тариқидин мусоҳабат сармоясин этган ҳарам кабутаридек пардасарой хилватида маҳрам ва суроҳий батидек шабистон суҳбатида ҳамдам, ҳақ сўз адосинда далер, яъни Мир Алишер аслаҳаллоху шонаҳуким, таҳаллуси Навоийға машҳурдурур ва ашъорида бу таҳаллуси мастур — турк тилининг ўлган жасадига Масиҳ анфоси била руҳ киюрди ва ул руҳ топқонларға туркий ойин алфоз тору пудидин тўқулғон ҳулла ва ҳарир кийдурди”. Рисолада Ҳусайн Бойқаро Навоий билан бир давр, бир давлатда яшаганлигига шукрона келтирган: “Бу янглиғ ғаройиб осор ва бадоеъ шиорнинг хуружи бу давлатда зухури бу салтанатда бўлғонким, ҳақ субҳонаху ва таоло ани бу даргоҳи фалак мисол қуллуғининг озими ва бу зоти малак хисол маддоҳларининг нозими қилди ҳам мужиби кўп шукр турур”. Хуллас, асардан Ҳусайн Бойқаронинг ўзи ҳам ривожланиш масалаларига кенг эътиборли, таназзулга юз тутган соҳаларни кўра оладиган ва уларни тиклашга интиланган, айна пайтда мураккаб бадий ижод ва адабий жараёни яхши тушунган, сиёсатни тўғри йўналтиришга ҳаракат қилган ҳукмдор сифатида намоён бўлади.

XX асрда Алишер Навоийнинг ҳаёти ва меросини ёритиш борасида А.К.Боровков, Е.Э.Бертельс, О.Шарафуддинов, Садриддин Айний, Ойбек, В.Зоҳидов, В.Абдуллаев, И.Султонов каби олимлар томонидан қатор фундаментал асарлари яратилган. Лекин уларнинг аксарияти биографик ва унинг бадий ижоди масалаларига қаратилгани билан характерланади. **В.Бартольд “Мир-Али-Шир и**

политическая жизнь” асарида Навоий бошқарувдан қочиб, таркидунёчиликка берилиб яшаган дея қайд этади, Навоийнинг ҳаёти ва ижоди эса бутунлай бунинг аксини кўрсатади¹². Буни ўз вақтида турколог олим А.К.Боровков ҳам таъкидлаб, В.Бартольд нотўғри фикр юритгани, Навоий ҳамиша сиёсий муносабатлар марказида тургани, бошқарув ишларида Ҳусайн Бойқаронинг яқин маслаҳатчиси бўлганини тўғри таъкидлайди¹³. Алишер Навоий ҳақида сўнгги йилларда яратилган тадқиқотларда олимлар, асосан, шоирнинг ҳаётида юз берган воқеалар юзасидан фикр юритадилар. Бироқ, Навоий ижоди ва асарларини синчиклаб ўрганиш шуни кўрсатадики, у доимий равишда сиёсий фаолиятда бўлган, бошқарув ишларида фаол қатнашган ва бу масалаларга доир жуда кўп ва қимматли фикрларни ёзиб қолдирган.

Навоий ўз даври бошқарув назарияси ва методологияси давлат ва жамиятни бошқаришда қўлланиладиган тамойиллар, тушунчалар ва усулларни юқори салоҳиятли ижодкор ва арбоб сифатида яхши билган. Бошқарув жараёнларининг хатти-ҳаракатлари ва натижаларини тушунтириш ва башорат қилиш учун фойдаланиладиган тушунчалар, моделлар ва тамойиллар тўплами сифатида адолатли бошқарув назариясини ўз фаолиятида қўллаган ва асарларида баён этган. Унинг қарашлари бошқарув, маъмурият, ресурслар, тизимли, контингент ёндашувлар ва бошқа каби назарияларнинг мумтоз шарқона кўринишини ифода этади.

Навоий ҳаёти ва ижодида бошқарув методологияси ранг-баранг шаклларда намоён бўлади. Бошқарув амалиётида қарорларни таҳлил қилиш, қабул қилиш, режалаштириш, амалга ошириш ва назорат қилиш воситалари ва усуллари адиб асарларида кенг тасвирланган. Бошқарув методларининг тарихий тавсифлари “Тарихи мулуки аъжам”, “Тарихи анбиё ва ҳукамо” асарларида, реал ҳаётга доир тавсифлари “Муншаот”, “Ҳайрат-ул аброр”, “Мажолис-ун нафоис” каби асарларида, ғоявий тавсифлари эса “Хамса”, хусусан “Садди Искандарий”, “Ҳазойин-ул маоний” каби асарларида ўз ёрқин ифодасини топган.

Бу икки жиҳат бошқарув билимлари ва амалиётини ривожлантириш ва қўллашда асосий рол ўйнайди. Бошқарув назарияси бошқарувнинг асосий тамойиллари ва қонуниятларини тушунишга ёрдам беради ва бошқарув методологияси бошқарувнинг аниқ вазифалари ва

¹² Бартольд В. Мир-Али-Шир и политическая жизнь. Сб. «Мир-Али-Шир», Л., 1928, -С.100.

¹³ Боровков А.К. Алишер Навои. Советское востоковедение. –М-Л.: Изд. АН СССР, 1940. №-1.

муаммоларини ҳал қилиш учун воситалар ва ёндашувларни тақдим этади. Навоий ҳаёти ва ижоди таҳлиллари шуни кўрсатадики, у бошқарвга оид ҳар икки жиҳатни чуқур билган. Буни бир-бири билан чамбарчас боғлиқ ва бир-бирини тўлдирувчи ҳаёти ва ижодига оид маълумотлар тўлиқ тасдиқлайди. Навоий тажрибасида назарий ғоялар методологик ёндашувлар ёрдамида ўрганилади ва синовдан ўтказилади, бошқарув методологияси эса ўз навбатида амалий ечим ва тавсияларни ишлаб чиқишда асосий назарий тамойилларга таянади.

Алишер Навоийни унинг ижоди ва фаолиятини ўрганиш тарих, адабиёт, социология, психология ва бошқа фанларнинг турли методологиясидан фойдаланган ҳолда амалга оширилиши мумкин. Шу каби, назаримизда унинг бошқарув ва раҳбар шахс тимсолларига доир қарашларини ўрганишда қўлланилиши мумкин бўлган бир нечта методларни тавсия этамиз:

Тарихий методология: ёндашув тарихий ҳужжатлар, архив материаллари, шунингдек, Навоий яшаган даврнинг кенг мазмунини таҳлил қилишга асосланади. Бу унинг ижтимоий-сиёсий муҳитини, ҳаёти ва ижодига таъсир кўрсатган воқеаларни, шунингдек, ўз давридаги ўрни ва аҳамиятини тушуниш имконини беради.

Адабий услуб: Навоий ижодини унинг фикр, ҳис-туйғулари, эътиқодлари инъикоси сифатида ўрганиш. Бундай ёндашув унинг ички дунёси, қадриятлари, идеаллари ва атрофдаги дунёга муносабатини ифодалаган шеърий, насрий ва бошқа асарларини таҳлил қилиш имконини беради.

Социологик методология: Навоий ҳаётининг ижтимоий жиҳатлари, жумладан, унинг ижтимоий мавқеи, ижтимоий алоқалари, жамиятдаги ўрни ва бошқа одамлар билан муносабатини таҳлил қилиш. Бундай ёндашув унинг жамиятдаги ўрнини ва бошқаларга таъсирини тушунишга ёрдам беради.

Психологик методология: Навоий шахсини психологик нуқтаи назардан, жумладан, унинг хусусиятлари, мотивлари, ҳис-туйғулари ва ташқи дунё билан ўзаро муносабатини ўрганишга қаратилиши лозим. Бу унинг фаолияти ва ижодига асосланган шахсий хусусиятларни ва мотивацияларини тадқиқ этишга асос бўлади.

Маданий-тарихий методология: Навоийни минтақанинг маданий-тарихий тараққиёти, жумладан, маданий анъаналар, урф-одатлар ва диний эътиқоднинг унинг тафаккури ва фаолиятига таъсири контекстида кўриб

чиқиш. Бу унинг ва унинг даври менталитетини кенгроқ ўрганишга йўл очади.

Бу методикаларнинг ҳар бири Алишер Навоий шахси ва ижоди асосида бошқарув ва раҳбар шахсга хос хусусиятлар контекстида янги тадқиқот йўналишларини очади ва шу каби унинг ҳаёти, ижоди, маданий меросга қўшган ҳиссаси ҳақидаги билимларимиз бойишига ҳам ҳисса қўшади.

Алишер Навоий асарларида бошқарув жараёнларига оид кўплаб фикрларни учратиш мумкин. Уларда кўпинча етакчилик, доно бошқарув ва шахслараро муносабатлар масалалари кўриб чиқилади, бу эса замонавий фанларда инсон ресурсларини бошқариш ва жамоавий иш аспекти сифатида талқин қилинади. Навоий ижодида жамият ва инсон хулқ-атвори ҳақидаги кенг кўламли назария очиб берилган бўлиб, уни Шарқ бошқариш назариясига асос сифатида талқин қилиш мумкин. Унинг етакчилик, мотивация ва ахлоқ ҳақидаги доно маслаҳатлари бошқарув стратегияларини ишлаб чиқишда услубий асос бўлиб ҳам хизмат қилиши мумкин. Алишер Навоий минтақада жиддий ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар рўй берган даврда яшади. Унинг ижодида даврнинг ижтимоий ва сиёсий воқеликлари акс эттирилган бўлиб, бу омилларнинг бошқарув амалиёти ва қарорларига таъсирини тушунишга ёрдам беради.

Демак, Алишер Навоий ижодини бошқарув контекстида турли илмлар нуқтаи назардан талқин қилиш ва ундан фойдаланиш, замонавий бошқарувчи ва тадқиқотчилар учун қимматли сабоқлар, ҳикматли маслаҳатлар бериш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Темур жаҳон тарихида. –Т.: Шарқ, 2001.; Ўлжаева Ш. Амир Темур ва темурийлар даврида миллий давлатчиликнинг ривожланиши. –Т.: Фан, 2005
2. Молчанов А.А. К характеристике налоговой системы в Герате эпохи Алишера Навои, Сб. «Родоначальник узбекской литературы», Ташкент, 1940, -С. 153-159;
3. А. Ю. Якубовский. Черты общественной и культурной жизни эпохи Алишера Навои, Сб. «Алишер Навои», М.—Л., 1946, -С.5-30.;
4. Ўзбекистон ССР тарихи, 1-том, -Б.472-519. 5. Ҳайитметов А. Навоий даҳоси. –Т.: Гафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1970. –Б. 136.
6. Алишер Навоий. Мукамал асарлар. 13-жилд. Мажолис ун-нафоис. –Т.: Фан, 1997.

- 7.Ғиёсиддин Хондамир. Макорим ул-ахлоқ. -Т.: Ғ.Ғулом нашриёти, 2015.
- 8.Ўзбек адабиёти тарихи. II том (XV асрнинг иккинчи ярми). -Т.: Фан, 1977
- 9.Алишер Навоий. Мукаммал асарлар. 13-жилд. Мажолис ун-нафоис. -Т.: Фан, 1997.
10. Зайниддин Восифий. Бадоеъул вақоеъ. -Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 1979. -216 б.
- 11.Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. -Т.: Фан, 1960. -Б. 244
- 12.Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана. -М.: Искусство, 1965.; Семёнов А.А. Гератское искусство в эпоху Алишера Навои, «Родоначальник узбекской литературн». -Т.: Фан, 1940.
- 13.Норқулов Н. Низомиддинов И. Миниатюра тарихидан лавҳалар. -Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 1970. -Б.70-89.
- 14.Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. -Т.: Фан, 1960. -Б. 244.
- 15.Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. -Т.: Фан, 1970.
- 16.С.Ғаниева. Алишер Навоий. -Т.: Фан, 1968.
- 16.Бартольд В. Мир-Али-Шир и политическая жизнь. Сб. «Мир-Али-Шир», Л., 1928, -С.100.
- 17.Боровков А.К. Алишер Навои. Советское востоковедение. -М-Л.: Изд. АН СССР, 1940. №-1.

